

ABORDAGENS NEUROBIOLÓGICAS E TERAPÊUTICAS NO TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA (TAG)

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 05/03/2024](#)

NEUROBIOLOGICAL AND THERAPEUTIC APPROACHES IN GENERALIZED ANXIETY DISORDER (GAD)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10783142

Suzana Mioranza Bif¹, Isaque Silva Simões², Fernando Otávio Ferreira³, João Francisco Teixeira Tavares⁴, Micaela Reinert Hilgert⁵, Gelma Maria Jerônimo Vieira Neves⁶, Isabelle Gassen Martins Clemes⁷, Maria Denize Lelo Santiago Netta⁸, Leandro Phelipe Toledo Aredes⁹, Ana Paula Ribas a Pohlman¹⁰

RESUMO

A ansiedade, uma resposta intrínseca a situações percebidas como ameaçadoras, desempenha um papel crucial na adaptação humana, sendo um componente natural da sobrevivência. Contudo, quando essa resposta assume uma forma desproporcional e persistente, evoluindo para o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), introduzimos-nos em um domínio intrincado e desafiador da saúde mental. Esse transtorno é caracterizado por uma preocupação excessiva e crônica, muitas vezes direcionada para eventos cotidianos, e é acompanhado por uma gama

intensa de sintomas físicos e mentais. Este estudo propõe uma revisão de literatura com o objetivo de analisar e sintetizar informações sobre o impacto psicológico do Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) na população adulta. Com uma ênfase especial nas nuances e desafios brasileiros, a pesquisa fundamenta-se em fontes confiáveis, como PubMed, Scielo e dados do Ministério da Saúde do Brasil. Relatórios, diretrizes e informações oficiais relacionadas ao impacto psicológico do TAG foram obtidos no site oficial do Ministério da Saúde do Brasil, incluindo boletins, guias de apoio psicológico e estratégias de controle dessa condição no país. No contexto terapêutico, observa-se uma abordagem integrada para lidar com o TAG. A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) continua a ser reconhecida como uma intervenção eficaz, proporcionando ferramentas para modificar padrões de pensamento negativos e promover estratégias de enfrentamento saudáveis. Além disso, os Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina (ISRS) e Inibidores da Recaptação da Serotonina e Norepinefrina (IRSN) permanecem como medicamentos de primeira linha para o tratamento farmacológico. Para aprimorar a situação e o tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada no Brasil, é crucial adotar uma abordagem abrangente. Primeiramente, investir em campanhas de conscientização é fundamental para combater o estigma associado aos transtornos mentais e promover a compreensão na sociedade. Paralelamente, é essencial proporcionar treinamento regular aos profissionais de saúde, integrando a saúde mental nos currículos de formação para melhorar a identificação e manejo precoces do TAG.

Palavras-chave: impacto psicológico do Transtorno de Ansiedade Generalizada; saúde mental na população adulta; estratégias de apoio psicológico para adultos com TAG;

1 INTRODUÇÃO

A ansiedade, uma resposta intrínseca a situações percebidas como ameaçadoras, desempenha um papel crucial na adaptação humana,

sendo um componente natural da sobrevivência. Contudo, quando essa resposta assume uma forma desproporcional e persistente, evoluindo para o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), introduzimos-nos em um domínio intricado e desafiador da saúde mental. Esse transtorno é caracterizado por uma preocupação excessiva e crônica, muitas vezes direcionada para eventos cotidianos, e é acompanhado por uma gama intensa de sintomas físicos e mentais (Lenhardtk; Calvetti, 2017).

A abordagem do TAG exige uma compreensão aprofundada de suas bases neurobiológicas, explorando os mecanismos subjacentes que desencadeiam e perpetuam essa condição. Além disso, investigar os fatores desencadeantes é fundamental para traçar estratégias terapêuticas eficazes. Neste contexto, a presente exploração científica se propõe a mergulhar nas nuances do TAG, desvendando os avanços contemporâneos que delineiam seu perfil clínico. Será uma incursão no panorama da psiquiatria, analisando as implicações clínicas decorrentes desse transtorno e destacando intervenções promissoras que estão moldando e transformando o cenário terapêutico (Schonhofen et al., 2020).

Por meio dessa investigação, visamos não apenas compreender a complexidade do TAG, mas também contribuir para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas inovadoras. Ao aprofundarmos nosso conhecimento, buscamos oferecer insights valiosos para o avanço da compreensão e tratamento deste transtorno, impulsionando, assim, a evolução contínua da psiquiatria.

2 METODOLOGIA

Este estudo propõe uma revisão de literatura com o objetivo de analisar e sintetizar informações sobre o impacto psicológico do Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) na população adulta. Com uma ênfase especial nas nuances e desafios brasileiros, a pesquisa fundamenta-se em fontes confiáveis, como PubMed, Scielo e dados do Ministério da Saúde

do Brasil. A busca por artigos inclui termos como “impacto psicológico do Transtorno de Ansiedade Generalizada”, “saúde mental na população adulta”, “estratégias de apoio psicológico para adultos com TAG” e termos relacionados. A seleção limitou-se a estudos publicados desde 2010 até o presente, buscando abranger informações atualizadas.

Relatórios, diretrizes e informações oficiais relacionadas ao impacto psicológico do TAG foram obtidos no site oficial do Ministério da Saúde do Brasil, incluindo boletins, guias de apoio psicológico e estratégias de controle dessa condição no país. A análise dos dados foi conduzida de maneira sistemática, destacando tendências, desafios no diagnóstico e tratamento psicológico, bem como as políticas de saúde mental implementadas para o controle do TAG no contexto da Atenção Primária à Saúde. Comparativos e sínteses dos dados provenientes das diferentes fontes serão realizados, proporcionando uma visão abrangente e atualizada sobre o impacto psicológico do TAG na população adulta no Brasil.

Os resultados desta revisão de literatura serão apresentados e discutidos na seção subsequente do artigo, visando fornecer uma análise crítica do impacto psicológico do TAG na Atenção Primária à Saúde no Brasil. Serão abordados avanços alcançados e desafios enfrentados nas políticas de saúde mental, contribuindo para uma compreensão mais profunda e embasada da abordagem desse transtorno no contexto da atenção primária.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

A atualidade do Transtorno de Ansiedade Generalizada revela um cenário desafiador, com a prevalência crescente dessa condição na sociedade contemporânea. O impacto psicológico do TAG se torna mais pronunciado em um mundo marcado por estresses cotidianos, incertezas e pressões sociais (Costa et al., 2017).

No contexto terapêutico, observa-se uma abordagem integrada para lidar com o TAG. A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) continua a ser reconhecida como uma intervenção eficaz, proporcionando ferramentas para modificar padrões de pensamento negativos e promover estratégias de enfrentamento saudáveis. Além disso, os Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina (ISRS) e Inibidores da Recaptação da Serotonina e Norepinefrina (IRSN) permanecem como medicamentos de primeira linha para o tratamento farmacológico (Oliveira, 2011).

No entanto, a terapêutica atual também enfrenta desafios, como a necessidade de personalização do tratamento, considerando a variabilidade na resposta dos pacientes aos diferentes enfoques terapêuticos. A pesquisa continua a explorar novas opções farmacológicas e terapêuticas para aprimorar a eficácia e reduzir efeitos colaterais (Neto; Amarante, 2012).

Além disso, a conscientização sobre a importância da saúde mental tem levado a um enfoque mais amplo na abordagem do TAG, integrando práticas de autocuidado, promoção de bem-estar e intervenções multidisciplinares. O envolvimento ativo de profissionais de saúde mental, incluindo psiquiatras, psicólogos e outros terapeutas, é crucial para oferecer suporte abrangente aos indivíduos afetados (Jorge et al., 2011).

Em resumo, a situação atual da TAG destaca a necessidade contínua de aprimoramento nas estratégias terapêuticas, uma abordagem personalizada e uma visão holística que englobe fatores biopsicossociais. O caminho adiante envolve a pesquisa constante, a adaptação de protocolos terapêuticos e o fortalecimento da conscientização sobre a saúde mental para promover um tratamento mais efetivo e compassivo para o TAG.

4 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para aprimorar a situação e o tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada no Brasil, é crucial adotar uma abordagem abrangente.

Primeiramente, investir em campanhas de conscientização é fundamental para combater o estigma associado aos transtornos mentais e promover a compreensão na sociedade. Paralelamente, é essencial proporcionar treinamento regular aos profissionais de saúde, integrando a saúde mental nos currículos de formação para melhorar a identificação e manejo precoces do TAG.

Além disso, expandir a rede de serviços de saúde mental é vital, assegurando a presença de profissionais qualificados e implementando programas de telessaúde para superar barreiras geográficas. No âmbito das políticas públicas, é necessário desenvolver estratégias mais abrangentes, focadas na prevenção e tratamento do TAG, garantindo o acesso a medicamentos e terapias psicológicas nos serviços públicos.

A pesquisa contínua desempenha um papel crucial, incentivando estudos sobre o TAG na realidade brasileira e explorando inovações terapêuticas. Uma abordagem integrada à saúde mental, envolvendo profissionais de diversas especialidades, é fundamental para oferecer suporte abrangente. Além disso, promover práticas de autocuidado e bem-estar como parte das estratégias terapêuticas contribui para uma abordagem holística.

Ao implementar essas medidas, o Brasil pode fortalecer sua resposta ao TAG, proporcionando um ambiente mais favorável para identificação, tratamento e apoio contínuo. Essas ações não apenas melhoram a situação atual, mas também estabelecem bases sólidas para uma abordagem mais compassiva e eficaz do TAG no país.

REFERÊNCIAS

ACIOLI NETO, M. DE L.; AMARANTE, P. D. DE C. O acompanhamento terapêutico como estratégia de cuidado na atenção psicossocial. *Psicologia Ciência e Profissão*, v. 33, n. 4, p. 964–975, 2013.

COSTA, C. O. DA et al. Prevalência de ansiedade e fatores associados em adultos. *Jornal brasileiro de psiquiatria*, v. 68, n. 2, p. 92–100, 2019.

JORGE, M. S. B. et al. Promoção da Saúde Mental – Tecnologias do Cuidado: vínculo, acolhimento, co-responsabilização e autonomia. *Ciencia & saude coletiva*, v. 16, n. 7, p. 3051–3060, 2011.

LENHARDTK, G.; CALVETTI, P. Ü. Quando a ansiedade vira doença?: Como tratar transtornos ansiosos sob a perspectiva cognitivo-comportamental. *Aletheia*, v. 50, n. 1–2, p. 111–122, 2017.

OLIVEIRA, M. I. S. DE. Intervenção cognitivo-comportamental em transtorno de ansiedade: relato de caso. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, v. 7, n. 1, p. 30–34, 2011.

SCHÖNHOFEN, F. DE L. et al. Transtorno de ansiedade generalizada entre estudantes de cursos de pré-vestibular. *Jornal brasileiro de psiquiatria*, v. 69, n. 3, p. 179–186, 2020.

¹Discente do Curso Superior de Medicina do Instituto UNINASSAU
Campus Cacoal, Rondonia, e-mail: suzanamioranzabif@gmail.com.

²Discente do Curso Superior de Medicina do Instituto UNINASSAU
Campus Cacoal, Rondonia.

³Discente do Curso Superior de Medicina do Instituto UNINASSAU
Campus Cacoal, Rondonia.

⁴Discente do Curso Superior de Medicina do Instituto UNINASSAU
Campus Vilhena, Rondônia.

⁵Medica pela Faculdade Assis Gurgacz – FAG *Campus* Cascavel, Parana.

⁶Discente do Curso Superior de Medicina do Instituto UNISL *Campus*
Porto Velho, Rondônia.

⁷Discente do Curso Superior de Medicina do Instituto UNISL *Campus*
Porto Velho, Rondônia.

⁸Discente do Curso Superior de Medicina do Instituto METROPOLITANA
Campus Porto Velho, Rondônia.

⁹Discente do Curso Superior de Medicina do Instituto UNINASSAU
Campus Cacoal, Rondonia.

¹⁰Discente do Curso Superior de Medicina do Instituto UNINASSAU
Campus Vilhena, Rondônia.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!